

Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
Осередок НТШ у Черкасах
Студентське наукове товариство

ХІ БОГДАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Матеріали

Всеукраїнської наукової конференції

Черкаси — 2021

УДК 94(477)
О-42

*Схвалено до друку Вченою радою Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького (Протокол № 4 від 17 лютого 2021 р.)*

Редакційна колегія:

д.і.н., проф. Ю. П. Присяжнюк (головний редактор), д.і.н., доц. К. В. Івангородський (відповідальний секретар), д.і.н., проф. В. Ф. Боечко, д.і.н., проф. О. О. Драч, д.і.н., проф. Н. І. Земзюліна, д.і.н., проф. О. В. Марченко, д.і.н., проф. В. В. Масненко, д.і.н., проф. А. Г. Морозов, д.і.н., проф. Л. І. Синявська, д.і.н., проф. А. Ю. Чабан, к.і.н., доц. О. О. Мазур, к.і.н., доц. В. О. Кіреєва, к.і.н., доц. Ю. М. Михайлюк, к.і.н., доц. А. І. Темченко, к.і.н. А. І. Касян, Д. В. Хоменко (технічний секретар)

Рецензенти:

В. В. Тельвак – д.і.н., проф. каф. всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка;
С. В. Корновенко – д.і.н., проф. каф. інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького;
О. А. Житков – д.і.н., доц. каф. історії України Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка

О-42 **Одинадцяті Богданівські читання** : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції : збірник наукових праць / редкол.: Ю. Присяжнюк (гол. ред.) [та ін.]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2021. – 204 с.
ISBN 978-966-363-460-2

Збірник містить матеріали наукових доповідей, виголошених на пленарному та секційних засіданнях Всеукраїнської наукової конференції «Одинадцяті Богданівські читання», яка відбулася в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького 9–10 грудня 2020 р. Широкий тематичний спектр охоплює наукову проблематику від постаті Б. Хмельницького, історії козацтва та України загалом до царин археології, етнології, краєзнавства, всесвітньої історії, міжнародних відносин, філософії.

Нові епістемологічні підходи та оригінальні інтерпретаційні сюжети авторів роблять збірник привабливим не лише для професійних істориків, а й громадсько-політичних діячів, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами сучасної гуманітаристики.

УДК 94(477)

ISBN 978-966-363-460-2

© ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021
© Осередок НТШ у Черкасах, 2021
© Автори статей, 2021

З М І С Т

Віталій Масненко. Богданіські читання як науково-дослідна практика молодих істориків (замість передмови)	6
---	---

Богдан Хмельницький і його доба

Чава Ігор. Образ Богдана Хмельницького в працях польських істориків початку ХХ ст.	9
Головченко Максим. Богдан Хмельницький у візії сучасників і нащадків: у пошуках «об’єктивного» історичного портрету гетьмана	13
Сидоренко Андрій. Військова діяльність Богдана Хмельницького в оцінках генерал-хорунжого Всеволода Петріва	16
Фареній Ігор. Концепція «козацької революції» у науковій спадщині Михайла Покровського	20

Методологія, історіографія, джерелознавство та спеціальні галузі історичної науки

Скитиба Інна. Джерела з історії України періоду козацької революції середини ХVІІ ст.	24
Сухонос Максим. Козацтво «на тлі» шляхти : історія степового лицарства в працях Н. Яковенко	27
Забудкова Ольга. Статистичні видання Російської імперії ХІХ – на початку ХХ ст. як джерела з історії міст сучасної Луганщини	30
Марєв Олександр. Історіографія діяльності РПЦ на території України (1861–1874 рр.): аналіз концепцій	35
Філімонов Дмитро. Рукописні плани кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. залишків укріплень періоду російсько-турецької війни 1735–1739 рр. у зібранні ДНІМ	38
Присяжнюк Юрій, Островський Олег. Холодноярські повстанці в історичній пам’яті: методологічні аспекти дослідження	43
Ткаченко Віктор. Писанкарство на Черкащині у 20-х рр. ХХ ст. (за архівними та історіографічними матеріалами)	46
Полтавець Наталія. Селянська молодь 1920-х рр. у наративах сучасників	51
Соляник Катерина. Суспільно-політичний розвиток білоруських земель у складі Другої Речі Посполитої в міжвоєнний період: історіографічний аспект	54

Колосяк Марія. Битва за Дніпро в сучасній українській і російській історіографії: нові аспекти дослідження	58
Сикало Анастасія. Дворянство на території Луганщини: сучасна українська історіографія	61
Платмір Ярослав. Політика історичної пам'яті в законодавчих і нормативних актах України	64

Археологія, етнологія, соціальна антропологія, краєзнавство

Абразумова Олена. Віха – городище скіфського часу	67
Петрушко Людмила. Система цінностей людини Середньовіччя через призму емоційного світу	70
Великанич Софія. Музичні символи в металопластиковій оздобі споруд Львова кінця XIX – початку XX ст.	74
Ганімар Вікторія. Уманський краєзнавчий музей: основні віхи діяльності	78
Заїка Наталія. Рушники Черкащини з колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»	81
Стромець Максим. Менталітет сучасних українців	85

Історія України

Присяжнюк Юрій. З історії ранніх гетьманів: рід Ружинських	89
Григоренко Анна. Договірні статті козацьких гетьманів з московським царем Олексієм: розумні компроміси чи зрадлива приреченість?	95
Романчук Дарина. Правове становище жінки в козацьку добу	98
Кокус Вадим. Олексій Юліанович Новицький – дослідник малакофауни Поділля	100
Кондратюк Дмитро. Впровадження та діяльність інституту губернських старост на Правобережній Україні у період гетьманування Павла Скоропадського	104
Островський Олег. Брати Чучупаки : історичний портрет у контексті політичної кон'юнктури XX ст.	107
Хоменко Денис. Харківський період у інтелектуальній біографії В. М. Заїкина: формування світогляду	112
Рибачок Володимир. Проекти «Нового Харкова» і «Великого Запоріжжя» як відображення містобудівних експериментів кінця 1920-х – початку 1930-х рр.	116
Перехрест Олександр. Працевикористання вестарбайтерів на відбудові зруйнованої війною економіки України в 1945–1949 рр... ..	120
Акименко Катерина. Шляхи збереження національної ідентичності в діаспорі українськими націоналістичними організаціями (1950-ті – початок 1990-х рр.)	122
Аллеров Владислав. Діяльність Верховної Ради УРСР у сфері забезпечення права призовників проходити військову службу виключно на території республіки у 1990–1991 рр.	126

Гудзь Ростислав. Штрихи до історичної пам'яті про козаків (гайдамаків) у контексті відзначення 250-річчя Коліївщини	130
Маренич Юлія. Постать Петра Калнишевського в уявленнях громадських діячів сучасної України	134

Всесвітня історія. Міжнародні відносини

Тітіка Олена. Фінікійська колонізація як складова системи міжнародних відносин середземноморської цивілізації I тис. до н. е.	138
Гальченко Світлана, Запрягайло Андрій. Зовнішня політика Візантійської імперії за Юстиніана I	141
Івангородський Костянтин. Геополітичний простір націогенезису Кримського ханства XV–XVI ст.	144
Zemzyulina Natalia, Fisun Daruna, The Ottoman Empire in the political confrontation of the European States (XVIII century): plans and realities	154
Хоменко Павло. Російсько-польські відносини кінця XVIII ст.: міжнародний аспект	158
Ратніков Максим, Водяник Тетяна. Історія здобуття незалежності Техасом	162
Филь Євгеній. Випадки соціальних девіацій у німецькій та австро-угорській арміях на Східному фронті Першої світової війни	165
Верховод Ігор. Дипломатичні відносини України та країн Антанти в 1917 р.	169
Гальченко Світлана. Радянсько-німецькі відносини від Брестського миру до Генуезької конференції	173
Ковальчук Вікторія. Теорія гендеру у візії ідеологів Третього Райху	179
Мироненко Богдан. Європейський план остаточного врегулювання Косовської кризи: передісторія, сутність, оцінка	182
Воробйова Галина. Гендерний баланс у історії дипломатії	185
Матей Юлія. Початок реалізації проекту «Схід-Захід» у Каспійському регіоні наприкінці XX ст.	189

Філософія

Зайцева Світлана. До філософських поглядів С. Оріховського-Русина в контексті ідей раннього гуманізму в Україні (XVI ст.)	193
Пушонкова Оксана. Міфологема подорожі як смисловий конструкт	195
Чорниш Аліна. До визначення парадигмальних засад феноменологічної естетики	198
Наші автори	201

2. Полян П. М. *Интернованные немцы в СРСП* / П. М. Полян // *Вопросы истории*. – 2001. – № 8. – С. 113–123.
3. Чайковський А. С. *Плен. За чужие и свои грехи. (Военнопленные и интернованные в Украине 1939–1953 гг.)* / А. С. Чайковський. – К. : Парламентское изд-во, 2002. – 503 с.
4. Потильчак О. В. *Радянські режимні установи для військовополонених та інтернованих в УРСР (1939–1954 рр.) : організація, дислокація, структура : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : спец. : 07.00.01* / О. В. Потильчак. – К., 2005. – 37 с.

Катерина Акименко

ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ДІАСПОРІ УКРАЇНСЬКИМИ НАЦІОНАЛІСТИЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ (1950-ті – початок 1990-х рр.)

Українська спільнота поза межами України відчувала себе органічною частиною українського народу і робила усе можливе для збереження національної самобутності. Після перенесення в другій половині 1940-х рр. осередків українських націоналістичних організацій до країн Заходу політична й культурна роль діаспори значно зросла. Перед націоналістами постала проблема консолідації своїх прихильників, взаємодії з діаспорою попередніх хвиль міграції та залучення до співпраці її нових поколінь. Збереження національної ідентичності набувало особливого значення, адже від її рівня значною мірою залежала дієздатність організацій, кількість членства, фінансове забезпечення, масштабність політичних акцій, а отже і впливовість на ситуацію в УРСР та наближення відновлення української незалежної держави.

Вивченню досвіду націоналістичних організацій щодо збереження національної ідентичності діаспори не присвячено жодного комплексного дослідження. Окремі аспекти теми розглянуті в роботах Ю. Кондрашевської, Л. Біловус [1], Ю. Недужка [2–3], Д. Решетченка [4], В. Трощинського.

Джерельну базу нашої розвідки складають програмні документи, періодичні видання націоналістичних організацій та архівні матеріали Центрального Державного Архіву Зарубіжної України. Методологічну основу дослідження становлять принцип історизму та системності, а також порівняльно-історичний та конкретно-проблемний методи. Метою дослідження є висвітлення шляхів і стратегій збереження національної ідентичності в діаспорі українськими націоналістичними організаціями.

Відірваність від історичної батьківщини, адаптація до нових умов та інтеграція в суспільство країни поселення емігрантів та їхніх нащадків відсувало на другий план збереження національної ідентичності. У програмних документах, матеріалах конференцій і публіцистичних виданнях члени націоналістичних організацій гостро ставили цю проблему. Вони відмічали поглиблення асиміляції та зменшення зацікавленості ідеологією та суспільно-політичною діяльністю. Закордонні Частини

ОУН, Організація Українських Націоналістів-мельниківців, Організація Українських Націоналістів за кордоном, Світова Координаційна Рада Ідеологічно Споріднених Націоналістичних Організацій та підпорядковані їм структури працювали над виробленням механізмів збереження національної ідентичності.

Політика націоналістичних організацій була направлена на внутрішньоетнічну консолідацію і комунікацію української спільноти поза межами України. Передусім це передбачало створення та підтримку спеціальних соціальних інститутів для розвитку і функціонування общини, мережі молодіжних, жіночих, культурно-освітніх організацій. Серед них, об'єднані в СКР ІСНО, Українське Національне Об'єднання (Канада), Організація Державного Відродження України (США), Хліборобсько-освітній Союз, а також Спілка Української Молоді, Товариство Української Студіюючої Молоді, Пласт [5, 24–25; 6, 16–19].

Також проводилася робота щодо розширення членства самих осередків націоналістичних організацій, що сприяло формуванню особливого стилю життєвої поведінки зарубіжних українців, який поєднував повсякденну життєдіяльність із участю у практиках на користь історичної батьківщини. Відбувалося формування активної громадянської позиції особистості через заангажування в якості активного учасника в систему діяльності з вирішення політичних проблем. Націоналістичні організації мобілізували українське суспільство в країнах поселення до «участі в антибільшовицьких акціях, маніфестаціях проти радянської національної політики, репресій, політичних ув'язнень, розширення ядерного озброєння СРСР та пропаганді ідеї відновлення незалежності України» [7, 278–280]. У такий спосіб формувалося відчуття причетності до національно-визвольних процесів і сентимент відносно історичної батьківщини.

Для збереження національної ідентичності в нових поколіннях української діаспори значна увага приділялася розвитку національної освіти. Були організовані вишкільні заходи, курси українознавства, літні табори, семінари, конференції, інформаційні зустрічі. Для них було розроблено спеціальні програми та навчальні видання, наприклад популярним був підручник для юнацтва «Іди за мною» [8, 7–8] Їхньою характерною ознакою був ідеологічний націоналістичний зміст. У рамках націоналістичного світогляду проводилося інформування про окупацію України і її колоніальний статус, політику денаціоналізації українців, негативні аспекти комуністичної доктрини. У вивченні історії робився акцент на державницьких епохах, підкреслювалися епізоди визвольної боротьби, актуалізувалася боротьба ОУН і УПА, героїзувалася діяльність історичних постатей, особливо учасників націоналістичного руху. В освітніх осередках надавалися знання по теорії українського націоналізму, платформі діяльності націоналістичних організацій, ролі діаспори «в досягненні Україною незалежності» [9, 30–32].

Націоналісти надавали особливого значення вивченню української мови, адже вона виступала важливим компонентом етнічної культури

ри та ідентифікації в умовах відриву від материнського етносу, в іншому соціальному оточенні. У цьому контексті націоналісти виступали за однорідні українські подружжя і визнавали патріотичним актом вивчення української мови та культури в родинному колі. У часописах та бюлетенях публікувалися статті з аргументацією про культивування вивчення та застосування української мови. Розширення меж її вживання відбувалося за рахунок спілкування в закладах молодіжних, студентських, жіночих та ін. організацій, народних домах, під час культурних заходів. Значна роль відводилася релігійним установам: «керівництво націоналістичних організацій проводило зустрічі з церковними діячами для сприяння застосування української мови під час богослужінь та навчання в духовних семінаріях» [10, 29–30].

Важливе значення для підвищення рівня національної ідентифікації представників діаспори мала організація та проведення різноманітних пам'ятних і комеморативних заходів на честь визначних постатей чи значущих подій української історії. Прикладом може слугувати вшанування пам'яті полковника А. Мельника та відзначення року О. Кандиби-Ольжича в Сіднеї в листопаді 1984 р.; відзначення в Лондоні у жовтні 1984 р. роковин смерті О. Ольжича; шістдесятиріччя створення самостійної Української Держави і сорокаріччя самовизначення Карпатської України 1978 р. у Нью-Йорку; відзначення сорокаріччя створення УПА в усіх країнах поселень [11, 1–13]. Подібні акції і заходи відбувалися постійно й передбачали не лише формальні зібрання, а й богослужіння, виступи з доповідями, інформаційними рефератами, спогадами. Зібрання включали й мистецьку частину, під час якої виступали народні музичні й танцювальні ансамблі, читання віршів та ін. Така діяльність сприяла збереженню національної свідомості серед зарубіжних українців, частково нівелювала асиміляційні процеси, розширювала знання з історії та культури України, стимулювала збільшення кількості контактів у середині українських громад.

Вагому роль у формуванні відчуття ототожнення з українською спільнотою відігравала видавнича діяльність. За допомогою періодичної преси, публіцистичних видань, передрукованих матеріалів самвидав українських дисидентів створювався «інформаційний простір української еміграції» [12, 21–22]. Видавництва розтлумачували ідеологію українського націоналізму та його ключові принципи. Постійно інформували про становище в Україні, на сторінках своїх видань вели своєрідну хронологію подій на Батьківщині. Часто-густо такі публікації ґрунтувалися на інформації, що надходила від радянських дисидентів і розкривали сутність тоталітарного режиму в Україні.

Завдяки публікації розвідок з історії та культури України через видання транслювався історичний наратив, який створював альтернативу радянській історичній науці у висвітленні історичних процесів в УРСР, визначав Радянський Союз як окупанта та обґрунтовував потребу відновлення державної незалежності України. Здійснювалося інформу-

вання про діяльність націоналістичних організацій, що передбачало публікацію своєрідних звітів про проведення конференцій, культурно-масових, освітніх, політичних заходів у країнах поселень для їхньої популяризації, подальшого розширення кількості учасників.

Захист спільноти від асиміляції повинен був спиратися на допомогу країни походження, проте відсутність культурних зв'язків із УРСР поклато на націоналістичні організації відповідальність за збереження українцями, як нацією, своїх соціально-культурних особливостей та ідентичності. Колективний феномен національної ідентичності формувався шляхом залучення мігрантів та їхніх нащадків до осередків націоналістичних структур, українських освітніх установ та культурно-просвітницьких заходів, мобілізації громади для участі у політичних акціях на користь історичної Батьківщини, створення комунікаційної платформи завдяки виданням періодики та літератури. Націоналістичні організації сконструювали межі нації, суб'єктивне відчуття причетності людини до спільноти з певними традиціями, культурою, мовою незалежно від громадянства. У такий спосіб відбувалося виховання етнонаціонального патріотизму, збереження національних цінностей, народних традицій і національної ідентичності в різних поколіннях української діаспори.

1. Кондрашевська Ю. Проблема збереження національної ідентичності української діаспори (на прикладі українців Канади в другій половині ХХ ст.). / Ю. Кондрашевська // Схід. – Маріуполь : Укр. культурол. центр, 2017. – № 1(147). – С. 64–69.
2. Недужко Ю. Освітньо-виховні аспекти діяльності української діаспори країн Заходу в контексті боротьби за державну незалежність України (середина 40-х – 80-ті роки ХХ ст.) / Ю. Недужко // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – К., 2007. – № 12. – С. 416–433.
3. Недужко Ю. Українська діаспора в процесі відновлення державної незалежності України (середина 40-х – початок 90-х років ХХ століття) / Ю. Недужко. – Луцьк : Волинська обл. друк., 2009. – 618 с.
4. Решетченко Д. Українське національне об'єднання в Канаді (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) / Д. Решетченко // Архіви України. – К., 2015. – Вип. 2(296). – С. 169–177.
5. Протокол з І-го З'їзду українських молодечих організацій що діють в системі ІСНО // ЦДАЗУ. – Ф. 38. – Оп. 1. – Спр. 7.
6. Протокол нарад у справах молоді скликаних КР ІСНО, що відбулися дня 11 жовтня 1964 р в Торонті // ЦДАЗУ. – Ф. 38. – Оп. 1. – Спр. 7.
7. Шостий Великий Збір ОУН : матеріали й постанови. – Мюнхен : Видання ОУН, 1984. – 631 с.
8. Охоцький Я. Більше уваги юнацтву ОУН / Я. Охоцький // Бюлетень Проводу ОУН. – 1986. – Ч. 26. – Лютий. – С. 7–8.
9. Напрямні Вишкільної Референтури з деяких питання // Бюлетень Проводу ОУН. – 1985. – Ч. 24. – Січень. – С. 30–32.
10. Акції за скріплювання української мови і шкільництва // Бюлетень Проводу ОУН. – 1985. – Ч. 24. – Січень. – С. 29–30
11. Звернення та інформаційний бюлетень Президії СКР ІСНО до проводів, членів складових організацій, усіх українців світу про вшанування па-

- м'яті Петлюри С. В., Коновальця Є. М., Ольжича О. О., Теліги О.І. // Центральний Державний Архів Зарубіжної України. – Ф. 38. – Оп. 1. – Спр. 30. – 13 арк.*
12. *Борисенко С. До проблем української молоді / С. Борисенко // Бюлетень Проводу ОУН. – 1971. – Ч. 2(8). – С. 17–25.*

Владислав Аллеров

ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ПРИЗОВНИКІВ ПРОХОДИТИ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ВИКЛЮЧНО НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ У 1990–1991 рр.

Виснажлива війна в Афганістані (1979–1989), поглиблення процесів гласності, демократизації на зламі 1980-х – 1990-х рр., швидка політизація молодіжного середовища в цей період актуалізували питання проходження громадянами УРСР строкової військової служби на території своєї республіки. Вибори до Верховної Ради Української РСР (1990) та формування політичної опозиції в парламенті (Народна Рада) стали тими каталізаторами, що пришвидшили процес законодавчого забезпечення права військовослужбовців на проходження строкової служби в республіці.

Проблеми, про які йдеться у розвідці, на сьогодні належно не відображені в українській та закордонній історіографії. Чи не вперше звернено увагу на процес законодавчого регулювання призовної кампанії 1990–1991 рр. на тлі суспільно-політичних процесів. Основу джерельної бази розвідки становлять законодавчі акти, матеріали періодичної преси, спогади очевидців. Основна мета статті – охарактеризувати особливості боротьби національно-демократичних сил за право проходити строкову військову службу громадян УРСР на території республіки крізь призму діяльності Верховної ради України.

Важлива роль у сфері забезпечення права призовників відбувати військову службу на території УРСР відводилася на зламі 1980-х – 1990-х рр. Верховною Радою УРСР, третину депутатів у якій становили представники опозиції до Комуністичної партії України (КПУ). Так, парламентська постанова «Про проходження строкової військової служби громадянами УРСР та використання працівників правоохоронних органів республіки за її межами» від 30 липня 1990 р. передбачала повернення до постійного місця служби працівників правоохоронних органів республіки, які брали участь в охороні громадського порядку та локалізації міжнаціональних конфліктів в інших регіонах країни, а також переведення до 1 грудня 1990 р. громадян УРСР, які проходили строкову військову службу, в Україну [15, арк. 15]. Депутати пропонували вирішити питання про переведення до 1 жовтня 1990 р. громадян, які проходили строкову військову службу, з районів, де відбуваються міжнаціональні конфлікти, на територію України [9].